

OILA TARBIYASI VA MAZMUN MOHIYATI

Soatova Rayxona Sadriiddin qizi

Termiz davlat pedagogika instituti

Pedagogika va san'at fakulteti

Pedagogika yo'nalishi talabasi

rayhonasatova@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada jamiyatda oilaning nechog'lik ahamiyatga ega ekanligi, uning jamiyatdagi o'rni hamda oila tarbiyasining mazmun va mohiyati haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Oila, jamiyat, ota-ona, farzand, tarbiya, yurt ravnaqi.

Annotation: This article discusses the importance of the family in society, its role in society, and the content and essence of family education.

Key words: Family, society, parents, child, upbringing, development of the country.

Аннотация: В данной статье рассматривается значение семьи в обществе, ее роль в обществе, а также содержание и сущность семейного воспитания.

Ключевые слова: Семья, общество, родители, ребенок, воспитание, развитие страны.

Oila jamiyatning eng asosiy bo'g'inidir. Oila — nikoh yoki tug'ishganlikka asoslangan kichik guruh. Uning a'zolari ro'zg'orining birligi, o'zaro yordami va ma'naviy mas'uliyati bilan bir-biriga bog'langan. Oilaning eng muhim ijtimoiy vazifalari — inson zotini davom ettirishdan, bolalarni tarbiyalashdan, oila a'zolarining turmush sharoitini va bo'sh vaqtini samarali uyushtirishdan iboratdir. Oilaviy munosabatlar nisbatan mustaqil hodisa sanalsa-da, jamiyatdagi mavjud ijtimoiy, iqtisodiy, mafkuraviy munosabatlar bilan belgilanadi va ular ta'sirida

o‘zgarib boradi. Shunga muvofiq, har bir jamiyat o‘zgarib mos oila tipini, oilaviy munosabatlarni o‘rnatadi.¹

Oila millatning, xalqning davomiyligini saqlovchi, milliy qadriyatlarning rivojini ta‘minlab beruvchi muqaddas qo‘rg‘ondir. Ma‘lumki, oilada farzandlar tarbiya topib, ulg‘ayib dunyoni anglaydi. Aytib o‘tganimizdek, oila jamiyatning eng mustahkam poydevoridir. Shu sababdan ham jamiyat va davlatning farovonligi, gullab yashanashi bevosita shu oilalarning moddiy hamda ma‘naviy jihatdan mustahkamligiga bog‘liq. Bunda ota-ona zimmasida ma‘nan va jismonan yetuk, xalq va jamiyat ravnaqi uchun yonib kuyadigan, fidoyi, ishbilarmon kishilarni kamol toptirish kabi vazifalar yotadi. Shu o‘rinda savol tug‘iladi: “Oila tarbiyasi nima?”

Oila tarbiyasi — oilada ota-ona, vasiy yoki katta kishilar tomonidan bolalarni tarbiyalash. Yosh avlodning har tomonlama rivojlanishida muhim o‘rin tutadi. Oila tarbiyasida doimiy tarbiyaviy ta‘sirchan kuch — oilada ruhiy xotirjamlik, samimiy munosabat, ota-ona obro‘sining yuqori bo‘lishi, bolalarga talab qo‘yishda oila kattalari o‘rtasidagi birlikning saqlanishi, bola shaxsini mehnatga tarbiyalashga alohida e‘tibor berish, bolani sevish va izzatini joyiga qo‘yish, oilada qat‘iy rejim va kun tartibini o‘rnatish, bolaning yosh va shaxsiy xususiyatlarini hisobga olish, boladagi o‘zgarishlarni kuzatib borish, undagi mustaqillikka intilish va tashabbuskorlik sifatlarini qo‘llab-quvvatlash va hokazolar.²

Bola tarbiyasida ota-onaning muomala madaniyati muhim o‘rin tutadigan vositalardan biridir. Farzand ota-ona tomonidan qo‘pol, noo‘rin so‘zlar eshitib, kaltaklanib voyaga yetsa, bu uning ruhiyatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatmay qolmaydi. Bu esa o‘z navbatida oiladagi nosog‘lom muhitda tarbiyalanayotgan boladan ruhiy travmalarga ega, “ma‘naviy kasal” insonlar shakllanadi. Bu holat esa tabiiy

¹ <https://uz.wikipedia.org/wiki/Oila>

² https://uz.wikipedia.org/wiki/Oila_tarbiyasi

ravishda jamiyat rivojlanishga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Yosh avlodning qalbida milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat-ehtirom tuyg'usini shakllantirishda, har tomonlama yetuk qilib tarbiyalashda buyuk mutafakkir allomalarimizning bizga qoldirgan ulkan merosining o'рни beqiyosdir. Negaki, borliqning asl mohiyatini anglab yetishga o'z umrini fido qilgan bobolarimizning asarlarida sog'lom avlod tarbiyasi bilan bog'liq masalarga alohida o'rin ajratilgan. Sharq allomalari o'z asarlarida farzandlariga ta'lim-tarbiya berish, ularni ma'najismonan yetuk qilib tarbiyalash muammolariga alohida e'tibor berganlar. Birgina misol tariqasida Yusuf Xos Hojibning asarlaridagi tarbiyaviy qarashlarni misol tariqasida keltirib o'tamiz. XI asrning buyuk mutafakkiri va shoiri Yusuf Xos Hojib o'zining «Qutadg'u bilig» — «Saodatga boshlovchi bilim» — kitobida o'zining axloq hamda hayotga oid qarashlarini bayon etadi. Inson faqat jamiyatdagina kamolotga yetishi mumkin, muloqot va ijtimoiy-foydali mehnat uning rivojlanishi va yashashining mezonidir, deb hisoblaydi. «Boshqa odamlarga foydasi tegmaydigan inson — o'likdir», — deb yozadi u. Odam kim bo'lishidan qat'i nazar, shohmi, gadomi, avvalo, insoniy bo'lishi kerak, chunki «dunyoda o'lmas bo'lib, faqat insoniylik qoladi», «Yaxshi axloqiy fazilatlarga ega kishi — har qanday qimmatbaho durlardan ham qimmatlidir». Shoirning fikricha, farzand ko'rish va unga tarbiya berish har bir inson uchun buyuk baxtdir, ularsiz hayotning ma'nosi yo'q. Lekin bu narsa ota-onaga juda katta mas'uliyat yuklaydiki, uning uddasidan chiqmoq, har bir ota-ona uchun ham farz, ham qarzdir. Shuning uchun ham Yusuf Xos Hojib oilaviy tarbiyani bola axloqiy taraqqiyotining asosi, deb hisoblagan: 20 «Agar bolaning xulqi yomon bo'lsa, bunda bola ning aybi yo'q, hamma ayb — otasida». Shuning uchun ham ota-ona, ayniqsa, ota bunga katta e'tibor bermog'i lozim.³

³ Oila psixologiyasi: Akad. litsey va kasb-hunar kollejlari o'quvchilari uchun o'quv qo'l. / G.B. Shoumarov, I.O. Hay darov, N.A. Sog'inov va boshq.; G'.B. Shoumarovning tahriri ostida; O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta-maxsus ta'lim vazirligi, O'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi markazi.— T.: «Sharq», 2013. —

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, oilaning farzand tarbiyasidagi o‘rni juda katta hisoblanadi. Bolada tarbiyani shakllantirishning asosiy qadamlari oiladan boshlanadi. Shu boisdan ham ota-onalar farzandining kelajagiga befarq bo‘lmagan holda, ularning ta‘lim-tarbiyasiga alohida e‘tibor berishlari lozim. Farzandlarga tarbiya berish jarayonida maktab bilan hamkorlikni ham to‘g‘ri yo‘lga qo‘yish maqsadga muvofiqdir. Oilada yaxshi tarbiya olgan bolalar jamiyatda ham o‘z o‘rnini topa oladi, kelajakda ham yetuk, barkamol inson bo‘lib yetishadi va bunga butun umrlik hayoti davomida bolalikda olgan tarbiyasi muhim rol o‘ynaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Oila psixologiyasi: Akad. litsey va kasb-hunar kollejlari o‘quvchilari uchun o‘quv qo‘l. / G.B. Shoumarov, I.O. Hay darov, N.A. Sog‘inov va boshq.; G‘.B. Shoumarovning tahriri ostida; O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta-maxsus ta‘lim vazirligi, O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi markazi.— T.: «Sharq», 2013. — 296 b.

2. S. Sh. Karimov. (2022). OILA TARBIYANING MUHIM AHAMIYATI. “O‘zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi - inson qadrini ulug‘lash, erkin va farovon hayotimiz kafolati” nomli konferensiya. 829-832-betlar.

3. Qilichova Mohichexra Jumaqul qizi, Tursunaliyeva Navro‘za Xusanjon qizi. (2022). OILADA TARBIYA ASOSLARI. IJODKOR O‘QITUVCHI JURNALI. 130-133-betlar.

4. S. S. Mirzatullayeva. (2022). OILA JAMIYATNING ASOSIY BO‘GINIDIR. “O‘zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi - inson qadrini ulug‘lash, erkin va farovon hayotimiz kafolati” nomli konferensiya. 770-772-betlar.

5. https://uz.wikipedia.org/wiki/Oila_tarbiyasi

6. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Oila>

296 b.

